

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У УЧАЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

Давирова Вазира Кувондик кизи

Преподаватель кафедры “Языков”

Ташкентского университета прикладных наук

Аннотация: Краткое изложение данной статьи говорит об формировании духовных качеств и ценностей у подрастающего поколения, в частности на уроках для учащихся в общеобразовательных школах. Также приведены несколько методов правильного воспитания и развитие духовных ценностей.

Ключевые слова: духовные ценности, развитие и формирование, учителя и ученики, национальные ценности, саморазвитие и самоутверждение, тексты, любовь к Родине.

Annotation: This article talks about the formation of spiritual qualities and values in the younger generation, in particular, in the lessons for students in secondary schools. And also in the article are given several methods of correct education and development of spiritual values.

Key words: spiritual values, development and formation, teachers and students, national values, self-development and self-affirmation, texts, love for the Motherland.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Основная цель современного образовательного процесса в общеобразовательных школах – не только сформировать необходимые компетенции, предоставить основательные знания по разным предметам, а также подготовить из учащихся интеллектуально развитую, духовно и морально зрелую личность, готовую противостоять асоциальным влияниям, справляться с личными проблемами, создавать себя и окружающий мир. Определено, что основы духовного развития личности закладываются в детстве. Именно в школьном возрасте происходит становление основных личностных механизмов, на основе которых формируется самосознание и духовные качества человека. В этом возрасте важно заложить «код» высокой духовности, то есть ту основу, на которой будет развиваться и совершенствоваться духовная сфера личности на последующих этапах её жизни. Поэтому не случайно в последние годы в педагогической науке формируется новая парадигма образования и воспитания, направленная на создание педагогических условий, благоприятных для саморазвития, самоутверждения, самосоздания личности, её духовной самореализации. Главным содержанием духовного развития, воспитания и социализации есть базовые национальные ценности. Эти ценности мы храним в культурных и семейных традициях, передаём по поколениям. Опора на эти ценности помогает человеку противостоять разрушительным влияниям. Какие ж они наши традиционные источники моральности? Это страна, где мы живем, народ, общество, семья, наука, религия, природа, человечество. Духовное развитие гражданина государства – это процесс последовательного

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы, формирование способностей человека сознательно строить и оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и идеалов, ценностных установок. Особенности условия для развития личности учащегося, раскрытия всех его духовных и интеллектуальных возможностей создает творческая работа по написанию сочинений как традиционных жанров, так и нетрадиционных. Основу работы над текстами составляют художественные произведения, небольшие по объему. Обучающий диалог является одним из главных условий духовного развития учащихся. Как особенная дидактико-коммуникативная среда обучающий диалог обеспечивает субъективно-смысловое общение, рефлексию, самореализацию личности, освоение культурных и социально значимых ценностей. В процессе обучающего диалога учащиеся овладевают опытом эмоционально-ценностного отношения к художественному произведению, опытом общения и взаимодействия. Работая каждый день с книгой, мы имеем богатейший материал для воспитания подрастающего поколения. На уроках приветствуется чаще использовать тексты, которые несут информацию и влияют на понимание моральных ценностей в жизни. Для того, чтобы помочь ученикам осознать сущность любого морального понятия, необходимо рассмотреть его во всех оттенках, во взаимосвязи с другими близкими и противоположными ему. Дидактический материал разного типа позволяет воздействовать на чувства учащихся, формируя любовь к Родине, к человеку,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

чувство милосердия, совести и т.д. На уроках русского языка преподаватели обращают внимание на культуру речи, мы проводим внеклассные мероприятия по этой теме, предметные месячники, учим любить родной язык, раскрываем его красоту, призываем беречь её. И на занятиях дети с нами соглашаются, даже иногда очень интересно высказываются по этому поводу. Таким образом после вышесказанных слов можно свести к тому, что духовно-нравственное воспитание является основой формирования потребности человека в человеке. Формирование духовно-нравственных ценностей у школьников средствами современных образовательных технологий - одно из главных направлений деятельности социальных институтов воспитания.

Методика реализации условий, разработанная на основе личностно ориентированного и деятельностного подходов, заключается в обеспечении формирования духовных ценностей учащихся путём организации его деятельности. Задача учителя при данном подходе - организовать процесс взаимодействия учащегося с окружающей действительностью с целью удовлетворения его познавательных потребностей и интересов, в результате которого происходит овладение им знаниями, формирование умений и навыков, а также развитие духовных ценностей личности.

В качестве основных организационно-педагогических условий формирования духовных ценностей у учащихся информационно-педагогическими средствами мы предлагаем следующие: -определение

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

совокупности информационно-педагогических средств, имеющих позитивный потенциал формирования духовных ценностей; - учет потребностей учащихся в духовно-ценной информации; - организация работы по повышению компетентности преподавателей учреждений дополнительного образования для успешного формирования духовно-ценностного потенциала учащихся. Рассмотрим реализацию на практике первого организационно-педагогического условия - определение совокупности информационно-педагогических средств, имеющих позитивный потенциал формирования духовных ценностей.

Данное условие может реализоваться в учреждениях дополнительного образовательного учреждения в результате целенаправленной и специально организованной деятельности педагогов. Прежде всего, это учреждения с информационными, технологическими ресурсами, которые быстро реагируют на изменения в обществе, в педагогической сфере и стремятся предвидеть развитие воспитательной ситуации в стране и в мире.

Использованные источники:

1. Мирзиёев Ш.М. «Мы все вместе построим свободное демократическое и процветающее государство Узбекистан. Ташкент, 2016.
- 2.Игнатъева Е.Е. Духовно- нравственное воспитание школьников // Воспитание школьников. 2010. №9. С.6-10.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

3. Прокудин Ю.П. Проблемы духовно-нравственного воспитания в начальной школе // Личностное и профессиональное развитие будущего специалиста. Тамбов, 2013.

4. Прокудин Ю.П., Судакова С.В., Скакалина Г.В. Научная работа на тему: Духовно-нравственные ценности в формировании и развитии подрастающей личности

